

FAIR Prinzipien: Interpretationen und Überlegungen zur Umsetzung

Annika Jacobsen¹, Ricardo de Miranda Azevedo², Nick Juty³, Dominique Batista⁴, Simon Coles⁵, Ronald Cornet⁶, Mélanie Courtot⁷, Mercè Crosas⁸, Michel Dumontier², Chris T. Evelo⁹, Carole Goble³, Giancarlo Guizzardi¹⁰, Karsten Kryger Hansen¹¹, Ali Hasnain¹², Kristina Hettne¹³, Jaap Heringa¹⁴, Rob W.W. Hooft^{14,15}, Melanie Imming¹⁶, Keith G. Jeffery¹⁷, Rajaram Kaliyaperumal¹, Martijn G. Kersloot^{6,18}, Christine R. Kirkpatrick¹⁹, Tobias Kuhn¹⁴, Ignasi Labastida²⁰, Barbara Magagna²¹, Peter McQuilton⁴, Natalie Meyers²², Annalisa Montesanti²³, Mirjam van Reisen²⁴, Philippe Rocca-Serra⁴, Robert Pergl²⁵, Susanna-Assunta Sansone⁴, Luiz Olavo Bonino da Silva Santos²⁶, Juliane Schneider²⁷, George Strawn²⁸, Mark Thompson¹, Andra Waagmeester²⁹, Tobias Weigel³⁰, Mark D. Wilkinson³¹, Egon L. Willighagen⁹, Peter Wittenburg³², Marco Roos¹, Barend Mons^{1,26} & Erik Schultes^{26,33}

¹Leiden University Medical Center, Leiden, 2333 ZA, The Netherlands

²Institute of Data Science, Maastricht University, Universiteitssingel 60, Maastricht 6229 ER, The Netherlands

³Department of Computer Science, The University of Manchester, Oxford Road, Manchester M13 9PL, UK

⁴Oxford e-Research Centre, Department of Engineering Sciences, University of Oxford, Oxford OX13PJ, UK

⁵School of Chemistry, Faculty of Engineering and Physical Sciences, University of Southampton, SO17 1BJ, UK

⁶Amsterdam UMC, University of Amsterdam, Amsterdam 1000 GG, The Netherlands

⁷European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI), Hinxton, Cambridge, CB10 1SD, UK

⁸Harvard University, Cambridge, Massachusetts 02138, USA

⁹Department of Bioinformatics – BiGCaT, NUTRIM, Maastricht University, Maastricht 6229 ER, The Netherlands

¹⁰Conceptual and Cognitive Modeling Research Group (CORE), Free University of Bozen-Bolzano, Bolzano 39100, Italy

¹¹Aalborg University, Aalborg DK-9220, Denmark

¹²Insight Centre for Data Analytics, National University of Ireland Galway, H91 TK33, Ireland

¹³Centre for Digital Scholarship, Leiden University Libraries, Leiden, 2333 ZA, The Netherlands

¹⁴Department of Computer Science, Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 11051081 HV Amsterdam, The Netherlands

¹⁵Dutch Techcentre for Life Sciences (DTL), Utrecht, The Netherlands

¹⁶SURF, Utrecht 3511 EP, The Netherlands

¹⁷Keith G Jeffery Consultants, Faringdon, UK

¹⁸Castor EDC, Paasheuvelweg 25, Wing 5D, 1105 BP, Amsterdam, The Netherlands

¹⁹San Diego Supercomputer Center, University of California San Diego, La Jolla, California 92093, USA

²⁰Learning and Research Resources Centre (CRAI), Universitat de Barcelona, 08007 Barcelona, Spain

[†] Korrespondierender Autor: Barend Mons (E-Mail: barend.mons@go-fair.org, ORCID: 0000-0003-3934-0072).

²¹Environment Agency Austria, A-1090 Vienna, Austria

²²University of Notre Dame, 75004 Paris, France

²³Health Research Board (HRB), Dublin 2, DO2 H638, Ireland

²⁴Liacs Institute of Advanced Computer Science, Leiden University, 2311 GJ Leiden, The Netherlands

²⁵Czech Technical University in Prague, Faculty of Information Technology (FIT CTU), 160 00 Prague 6, Czech Republic

²⁶GO FAIR International Support & Coordination Office (GFISCO), Leiden, The Netherlands

²⁷Harvard Catalyst | Clinical and Translational Science Center, Boston, MA 02115, USA

²⁸US National Academy of Sciences, Washington DC 20418, USA

²⁹Micelio, Ekeren, Antwerp, Belgium

³⁰Deutsches Klimarechenzentrum, Bundesstrasse 45a, 20146 Hamburg, Germany

³¹Center for Plant Biotechnology and Genomics UPM-INIA, Madrid 28040, Spain

³²Max Planck Computing and Data Facility, Gießenbachstraße 2, 85748 Garching, Germany

³³Leiden Center for Data Science, 2311 EZ Leiden, The Netherlands

Schlüsselbegriffe: FAIR-Prinzipien; FAIR-Implementierung; FAIR-Konvergenz; FAIR-Communitys; Entscheidungen und Herausforderungen

Zitation Originalartikel: A. Jacobsen, R. de Miranda Azevedo, N. Juty, D. Batista, S. Coles, R. Cornet, ... & E. Schultes. FAIR principles: Interpretations and implementation considerations. *Data Intelligence* 2(2020), 10–29. doi: 10.1162/dint_r_00024

Zitation Übersetzung: Jacobsen, A. et al. (2020). FAIR-Prinzipien: Interpretationen und Überlegungen zur Umsetzung. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6255623>

ABSTRACT

Die FAIR-Prinzipien werden seit ihrer Veröffentlichung im Jahr 2016 von einem breiten Spektrum an Stakeholdern zitiert, übernommen und angewendet. Ziel der 15 FAIR-Leitprinzipien ist es nicht, konkrete technische Implementierungen vorzuschreiben, sondern *Leitlinien* zur Verbesserung der Auffindbarkeit, Zugänglichkeit, Interoperabilität und Nachnutzbarkeit digitaler Ressourcen an die Hand zu geben. Dies hat vermutlich zur breiten Anwendung der FAIR-Prinzipien beigetragen, da einzelne Stakeholder-Communitys ihre eigenen Lösungen umsetzen können. Allerdings gingen damit auch uneinheitliche Interpretationen einher, die das Risiko inkompatibler Umsetzungen zur Folge haben. Wenngleich die FAIR-Prinzipien auf einer übergeordneten Ebene formuliert sind und sich in vielfältiger Weise interpretieren und umsetzen lassen, bedarf es für eine wirkliche Interoperabilität somit einer stärkeren Konvergenz weithin zugänglicher und (wieder)verwendbarer Implementierungsentscheidungen. Mit den *Überlegungen zur Umsetzung der FAIR-Prinzipien* unterstützen wir eine schnellere globale Mitwirkung und Konvergenz hin zu zugänglichen, soliden, auf breiter Ebene angewandten und einheitlichen FAIR-Implementierungen. Jede selbst identifizierte Stakeholder-Community kann sich entweder dafür *entscheiden*, Lösungen aus vorhandenen Implementierungen wiederzuverwenden, oder bei Bedarf die *Herausforderung* annehmen, die benötigte Lösung, die in Zukunft idealerweise wiederum von anderen Communitys angewandt werden kann, selbst zu entwickeln. Nachfolgend wollen wir für jedes der FAIR-Prinzipien Interpretationen und Überlegungen zu seiner Implementierung (Entscheidungen und Herausforderungen) erörtern.

1. EINLEITUNG

Über gute Datenadministration (Data Stewardship), d. h. die Maximierung der Möglichkeiten für eine effiziente Auffindung und Nachnutzung von Forschungsergebnissen, wird seit Jahrzehnten debattiert. Einige Pionier-Communitys haben bereits zahlreiche Implementierungsentscheidungen getroffen, um Data Stewardship um den Begriff der „Maschinenausführbarkeit“ zu erweitern. Die FAIR-Prinzipien, die sich als Konsolidierung dieser frühen Bemühungen betrachten lassen, gehen auf eine stakeholderübergreifende Vision von einer Infrastruktur für eine maschinenausführbare Nachnutzung von Daten zurück, das heißt: Wiederverwendung von Daten, die computergestützt verarbeitet werden [1], was später als „the Internet of FAIR Data and Services“ (IFDS) bezeichnet wurde [2].

Die FAIR-Prinzipien verstehen sich als *Leitlinien* zur Verbesserung der Auffindbarkeit, Zugänglichkeit, Interoperabilität und Nachnutzbarkeit digitaler Ressourcen für Maschinen und somit auch für Menschen. Diese vier *grundlegenden* Prinzipien werden durch 15 FAIR-*Leitprinzipien* ausführlicher und messbarer beschrieben. Grundsätzlich kommt jede Interpretation oder Implementierung der FAIR-Prinzipien in Betracht, sofern sie maschinenausführbare Ergebnisse liefert. Dies bedeutet explizit, dass einzelne Stakeholder-Communitys eigene Lösungen formulieren können, die sich später an technologische Veränderungen anpassen lassen. Wenngleich diese Entscheidungsfreiheit möglicherweise zur schnellen und weit verbreiteten Anwendung der FAIR-Prinzipien durch Stakeholder wie Forschende, Verlage, Forschungsförderer oder Entscheidungsträger (einen Überblick geben Budroni *et al.* [3]) beigetragen hat, geht sie auch mit dem Risiko der Inkompatibilität der Lösungen einzelner Communitys einher.

Um das Ziel eines Internet of FAIR Data and Services [2] zu verwirklichen, bedarf es einer globalen Konvergenz hin zu zugänglichen, soliden, auf breiter Ebene angewandten und einheitlichen FAIR-Implementierungen [4]. Dabei besteht der erste Schritt in einer gemeinsamen, übergeordneten Interpretation der Prinzipien. Mons *et al.* [5] haben frühe Fehlinterpretationen der grundlegenden FAIR-Prinzipien erörtert und deren ursprüngliche Zielsetzung und ihre Auslegung klargestellt. „FAIR ist *kein* Standard ... FAIR ist *nicht* mit RDF, Linked Data oder dem Semantic Web gleichzusetzen ... Bei FAIR geht es *nicht* nur darum, dass Menschen in der Lage sind, Daten aufzufinden, auf sie zuzugreifen und sie neu zu formatieren und schließlich wiederzuverwenden ... FAIR ist *nicht* gleichbedeutend mit Open ... FAIR ist *kein* Life-Science-Steckenpferd“, so ihre Ausführungen.

Der Wunsch nach einer Ausdehnung des bewusst begrenzt gewählten Umfangs der Prinzipien hat darüber hinaus zu Vorschlägen für eine Ergänzung des Akronyms „FAIR“ durch weitere Buchstaben geführt [6]. Diese weisen oftmals keinen Bezug zum konkreten Ziel einer Erleichterung der Nachnutzbarkeit von Daten durch Maschinen auf. Somit wäre ein detaillierteres gemeinsames Verständnis vom Umfang und von der Zielsetzung jedes einzelnen FAIR-Prinzips und von den repräsentativen Entscheidungen zu seiner Implementierung hilfreich, um die schrittweise Anwendung dieser Prinzipien durch verschiedene Stakeholder zu fördern und den FAIR-Ansatz in weiteren Ländern und neuen wissenschaftlichen Communitys zu etablieren [7][8].

Es gibt eine Reihe von alternativen Möglichkeiten zur Umsetzung der FAIR-Prinzipien, von denen einige auf unterschiedliche Arten von digitalen Ressourcen zugeschnitten sind. Manche Communitys haben bereits

Dokumente veröffentlicht, an denen sich Implementierungsentscheidungen orientieren können. Beispiele hierfür sind „the FAIR Metrics“ [9] und die daran anschließenden Reifeindikatoren (Maturity Indicators) [10], „the FAIRy Tale“ [11], „Top 10 FAIR Data & Software Things“ [12], das RDA FAIR Data Maturity Model¹, der Bericht der Europäischen Kommission „turning FAIR into reality“ [13] und der auf der GO FAIR-Website veröffentlichte Beitrag „FAIR principles explained“². Einige Community-übergreifend auftretende Überlegungen lassen sich bereits identifizieren: 1) vorhandene Technologien sollten, wo immer dies möglich ist, genutzt werden, 2) Der Prozess, um Daten FAIR zu machen („FAIRification“), lässt sich in der Regel in verschiedene Schritte unterteilen, was ermöglicht, die unterschiedlichen Aspekte von FAIRness je nach betrachteter Ressource [14] und des Kosten-Nutzen-Verhältnisses für den Implementierenden und die Stakeholder-Community zu priorisieren, 3) unterschiedliche Stakeholder erfüllen sich gegenseitig ergänzende Rollen hinsichtlich der Umsetzung der FAIR-Prinzipien (z. B.: Fachgebietsexpert*innen, Informationswissenschaftler*innen, Systemtechniker*innen, Datenarchivar*innen, Data-Mining-Agents), überall dort wo Implementierungsentscheidungen über die Grenzen von Fachgebieten oder Communitys hinaus weitergegeben und nachgenutzt werden können.

Um die Vereinheitlichung der FAIR-Implementierungsentscheidungen zwischen einzelnen und innerhalb einzelner Communitys zu unterstützen, stellen wir nachfolgend eine Reihe von FAIR-Umsetzungsüberlegungen vor. Diese umfassen eine Erörterung und eine nicht-technische Interpretation des jeweiligen Prinzips, verschiedene Beispiele für vorhandene Lösungen und Erläuterungen zu den Herausforderungen, die bei der Konzeption einer neuen Lösung zu berücksichtigen sind. Ausgehend von diesen Überlegungen kann eine Stakeholder-Community entscheiden, eine Lösung aus vorhandenen Implementierungen wiederzuverwenden. Wenn keine dieser Vorlagen geeignet erscheint, ergibt sich ein klarer Fahrplan, der die Herausforderung der Erarbeitung einer neuen Lösung für die erkannte Lücke beschreibt. Eine als „FAIR-Konvergenzmatrix“ bezeichnete Plattform, auf der Stakeholder-Communitys ihre FAIR-Entscheidungen und -Herausforderungen mitteilen können, wird in einem eigenen Artikel beschrieben [15].

Die Maximierung der Entscheidungsfreiheit stellt einen zentralen Aspekt des „Sanduhr“-Ansatzes dar, der die schnelle Entwicklung des Internets vorangetrieben hat und dafür sorgt, dass sich eine Vielzahl von FAIR-Lösungen entfalten kann. Nichtsdestotrotz bedarf es eines gemeinsamen Verständnisses der eigentlichen Ziele der Leitprinzipien, um einmal mehr einer drohenden mangelnden Interoperabilität entgegenzuwirken. In diesem Artikel wollen wir daher den Meinungen der ursprünglichen Schöpfer der FAIR-Prinzipien Gehör verschaffen und die Erfahrungen der Implementierungsvorreiter erörtern.

2. VON DER INTERPRETATION ZUR UMSETZUNG

Bevor wir eine Interpretation der FAIR-Prinzipien vorstellen, empfiehlt sich eine Erläuterung einiger bei der Formulierung dieser Leitprinzipien verwendeten Begriffe, die in der Community der frühen Anwender offenkundig für Verwirrung gesorgt haben. Am wichtigsten sind dabei die folgenden Begriffe:

¹ <https://www.rd-alliance.org/groups/fair-data-maturity-model-wg>.

² <https://www.go-fair.org/fair-principles/>.

Maschinenausführbarkeit: Die vier *Grundprinzipien* Auffindbarkeit, Zugänglichkeit, Interoperabilität und Nachnutzbarkeit beschreiben die Kernziele der Prinzipien, deren Verwirklichung Maschinen in die Lage versetzen soll, Datenressourcen optimal zu nutzen. Vereinfacht ausgedrückt: FAIR erfordert, dass „die Maschine weiß, was wir meinen“. Praktisch lässt sich dies erreichen, indem jede digitale Ressource durch eine technische Implementierungsentscheidung FAIR gestaltet wird [13]. In Anlehnung an eine an die US-amerikanischen National Institutes of Health (NIH) gerichtete vorläufige Empfehlung, der zufolge Daten „KI-gerecht“ sein sollten³, kann die Ressource nach der Implementierung dann im Rahmen von Ansätzen des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz (KI) als Agent oder Substrat verwendet werden.

Dies wirkt sich auf alle vier Grundprinzipien aus:

- a. **Auffindbarkeit:** Digitale Ressourcen sollten sowohl für Menschen als auch für Computer leicht auffindbar sein. Umfangreiche maschinenausführbare Metadaten sind für das automatische Auffinden relevanter Datensätze und Dienste von entscheidender Bedeutung, weshalb sie einen wesentlichen Bestandteil des FAIRifizierungsprozesses darstellen [14].
- b. **Zugänglichkeit:** Protokolle zum Abfragen digitaler Ressourcen sollten für Menschen und Maschinen verständlich gemacht werden. Dies schließt genau festgelegte Verfahren, über die der Zugriff auf geschützte Daten beantragt werden kann, mit ein.
- c. **Interoperabilität:** Wenn sich zwei oder mehr digitale Ressourcen auf ein und dasselbe Thema bzw. ein und dieselbe Entität beziehen, sollten Maschinen diese Informationen in ein umfassenderes, einheitliches Bild von der Entität zusammenführen können. Falls eine digitale Entität von einem Online-Dienst verarbeitet werden kann, sollte eine Maschine analog dazu in der Lage sein, diesen Umstand automatisch zu erkennen und die Interaktion zwischen den Daten und dem betreffenden Tool zu unterstützen. Hierzu muss die Bedeutung (Semantik) jeder beteiligten Ressource – seien es Daten und/oder Dienste – klar sein.
- d. **Nachnutzbarkeit:** Digitale Ressourcen sind für Menschen und Computer hinreichend gut beschrieben, sodass eine Maschine entscheiden kann, ob eine Ressource nachgenutzt werden *sollte* (d. h., ob sie für die betreffende Aufgabe von Bedeutung ist), ob und unter welchen Bedingungen sie nachgenutzt werden *kann* (d. h., ob der Nutzer die Voraussetzungen für eine Nachnutzbarkeit erfüllt) und *wer als Referenzquelle zu nennen ist*, wenn die Ressource wiederverwendet wird.

(Meta)Daten: Die Begriffe „Daten“ und „Metadaten“ durchziehen alle 15 FAIR-*Leitprinzipien*. Im ursprünglichen Artikel [1] heißt es, dass der Begriff *Daten* für alle digitalen Ressourcen verwendet wird (also nicht nur für Daten im engeren Sinne, sondern beispielsweise auch für Softwaretools). Bei *Metadaten* handelt es sich um jede Beschreibung einer Ressource, die deren Auffindbarkeit und/oder Nachnutzbarkeit und/oder Interpretation und/oder Bewertung ermöglichen kann. Nicht zu vernachlässigen ist hierbei eine Herausforderung, die mit dem Satz „Metadaten des einen können Daten des anderen sein“ umschrieben werden kann. Der FAIR-Ansatz begegnet diesem Problem, indem jedes Daten/Metadaten-Paar isoliert behandelt wird. Hierbei bilden die Metadaten den Deskriptor und die Daten selbst die im Kontext dieses

³ <https://acd.od.nih.gov/documents/presentations/06132019AI.pdf>.

Paars eindeutig beschriebene Sache. Diese Beziehung bleibt bestehen, wenn die beschriebene Sache in einem anderen Kontext selbst als Metadaten fungiert. Folglich müssen auch Metadaten für sich betrachtet als digitale Ressource den FAIR-Prinzipien entsprechen.

Andere im Rahmen der 15 FAIR-Leitprinzipien verwendete Begriffe wie „durchsuchbare Ressource“, „Protokoll“, „Wissensrepräsentationssprache“, „Vokabulare“, „qualifizierte Referenz“, „Nutzungslizenz“ und „Standards“ werden nachfolgend in Form einer Kurzinterpretation jedes FAIR-Prinzips näher beschrieben. Um diese Interpretationen zu stützen, führen wir darüber hinaus Überlegungen zur Implementierung und – falls bereits vorhanden – illustrative Beispiele an. Diese stehen als FAIRe Ressourcen zur Verfügung⁴.

3. INTERPRETATIONEN UND ÜBERLEGUNGEN ZUR UMSETZUNG DER EINZELNEN FAIR-LEITPRINZIPIEN

3.1 Prinzip F

3.1.1 Prinzip F1: (Meta)Daten werden mit einem global eindeutigen und persistenten Identifikator versehen

1) Interpretation

Prinzip F 1 besagt, dass digitale Ressourcen, also Daten und Metadaten, mit einem global eindeutigen und persistenten Identifikator zu versehen sind, damit sie von Computern gefunden und aufgelöst werden können. Dies ist das grundlegendste FAIR-Prinzip, da global eindeutige und persistente Identifikatoren eine zentrale Komponente aller anderen Prinzipien darstellen. *Global eindeutig* bedeutet, dass der Identifikator zuverlässig und unverwechselbar genau eine Ressource auf der Welt bezeichnet (*global* sollte als *universal* verstanden werden, da es auch außerhalb der Welt digitale Assets gibt). Daher ist es *unzureichend*, wenn er nur auf lokaler Ebene (z. B. innerhalb einer einzelnen lokalen Datenbank) eindeutig ist. *Dauerhaftigkeit* bezeichnet die Anforderung, dass dieser global eindeutige Identifikator nicht in einem anderen Kontext wiederverwendet wird und auch dann weiterhin ein und dieselbe Ressource bezeichnet, wenn diese nicht mehr existiert oder an einem anderen Ort abgelegt wurde. In der Praxis erhält oftmals ein Dritter den Auftrag, einen Identifikator zu entwickeln, der eine garantierte Langlebigkeit aufweist und projekt-/organisationsunabhängig ist.

2) Überlegungen zur Umsetzung

Gegenwärtige *Herausforderungen* betreffen die Sicherstellung der Langlebigkeit von Identifikatoren. Hierbei geht es insbesondere darum, dass ein im Rahmen eines Projekts/einer Community entwickelter Identifikator über die Beendigung des Projekts oder die Auflösung der Community hinaus Bestand haben sollte. Das Beziehen eines persistenten Identifikators kann deshalb die Inanspruchnahme der Dienste eines Drittanbieters erfordern, der Langlebigkeit und Erhalt der Identifikatoren unabhängig von dem Projekt/der Community garantiert. Aktuelle *Entscheidungen* bestehen darin, dass jede Community für alle relevanten digitalen Ressourcen (Daten und Metadaten) auf einen oder mehrere Identifikatoren-Registrierungsdienste zurückgreift. Ein Beispiel hierfür sind etwa Dienste, die eine globale Eindeutigkeit gewährleisten und zudem auch die von der Community festgelegten Kriterien für die Dauerhaftigkeit und Auflösbarkeit eines Identifikators umsetzen.

⁴ <https://w3id.org/fair/icc/terms/FAIR-ICC-Model>.

Ein weit verbreitetes Beispiel für einen nützlichen Identifikator ist der Digital Object Identifier (DOI), der von der DOI-Spezifikation als global eindeutig und dauerhaft garantiert wird. DOIs bieten als zusätzlichen Dienst (siehe Prinzip A1) die Möglichkeit, Quelldaten über deren Speicherort aufzurufen, und zwar auch dann, wenn die identifizierten Daten den Speicherort wechseln. Dadurch ist sichergestellt, dass die Identifikatoren nach dem Abschluss des Projekts, bei dem sie erstellt wurden, stabil und gültig bleiben. In einigen Fällen (auch hier seien als Beispiel wieder DOIs genannt) können von Dritten entwickelte dauerhafte Identifikatoren auch das Prinzip A2 (Metadaten haben über die Lebensdauer der Daten hinaus Bestand) stützen, da diese Identifikatoren unter Umständen weiterhin auf Web-Aufrufe reagieren und Metadaten liefern, wenn die Quellressource nicht mehr aktiv ist. Zur Diskussion über Identifikatoren siehe: [16] [17].

3.1.2 Prinzip F2: Daten werden mit umfangreichen Metadaten beschrieben

1) Interpretation

Während Prinzip F1 eine eindeutige Identifizierung relevanter Ressourcen ermöglicht, geht es bei Prinzip F2 um die Möglichkeit, eine Ressource etwa durch Such- oder Filtervorgänge ausfindig zu machen. Digitale Ressourcen müssen mit umfangreichen Metadaten beschrieben werden – die als Deskriptoren des Inhalts der durch einen Identifikator gekennzeichneten Ressource fungieren. Es ist schwierig, die Mindestanforderungen an den „Umfang“ dieser Metadaten allgemein zu formulieren, außer dass sich Metadaten im Rahmen einer erweiterten Suche umso gezielter auffinden lassen, je aussagekräftiger sie für Menschen und Computer sind. Während andere Prinzipien konkrete Arten von Metadaten, die verwendet werden sollten, zum Gegenstand haben, besagt Prinzip F2 lediglich, dass eine nicht ausreichend beschriebene digitale Ressource nicht präzise auffindbar ist. Datenanbieter sollten also die verschiedenen Suchoptionen, die Nutzende ihrer Daten wählen könnten, berücksichtigen und die Nutzenden bei der Auffindung der Ressource unterstützen. Damit sowohl globale als auch lokale Suchmaschinen Ressourcen ausfindig machen können, empfiehlt es sich, generische und fachspezifische Deskriptoren zu verwenden.

2) Überlegungen zur Umsetzung

Für fachspezifische Communitys ist es eine *Herausforderung*, eigene Metadaten-Deskriptoren zur Optimierung der Auffindbarkeit zu definieren. Bei der Festlegung der Mindestanforderungen an den „Umfang“ von Metadaten sollten deren beabsichtigter Zweck und die Vorgaben der übrigen FAIR-Prinzipien berücksichtigt werden. Dies stellt jede Community anschließend vor die *Herausforderung*, maschinenausführbare Vorlagen zu entwickeln, damit von allen Stakeholdern der Community einheitliche und harmonisierte Metadaten über ähnliche Datenressourcen erfasst werden können. Zudem ist dafür zu sorgen, dass die Metadaten aktualisiert und gepflegt werden [17].

Beispiele für Metadatenschemata finden sich in FAIRsharing⁵ [18][19]. Zu nennen sind etwa die Data Documentation Initiative (DDI)⁶, die HCLS Dataset Descriptors⁷ und viele fachspezifische „Mindestinformationsmodelle“.

⁵ <https://fairsharing.org/standards/>.

⁶ <https://doi.org/10.25504/FAIRsharing.1t5ws6>.

⁷ <https://fairsharing.org/FAIRsharing.s248mf>.

3.1.3 Prinzip F3: Metadaten enthalten eindeutig und explizit den Identifikator der Daten, die sie beschreiben

1) Interpretation

Prinzip F3 besagt, dass jede Beschreibung einer digitalen Ressource einen Identifikator für diese Ressource beinhalten muss. So sollte beispielsweise die Beschreibung von Rechenprozessen in jedem Fall einen eindeutigen Identifikator für diese Prozesse umfassen. Besonders wichtig ist dies dann, wenn die Ressource und ihre Metadaten voneinander unabhängig, aber dauerhaft miteinander verknüpft gespeichert werden, was nach dem FAIR-Ansatz generell als empfehlenswerte Verfahrensweise gilt. Dieses Prinzip verfolgt einen doppelten Zweck. Zunächst einmal mag die Aussage, dass ein Deskriptor das beschriebene Objekt explizit benennen sollte, trivial erscheinen. Dahinter verbirgt sich jedoch noch ein weiterer, weniger offensichtlicher Grund. Viele digitale Objekte wie Prozesse (siehe oben) haben genau festgelegte Strukturen, die das Hinzufügen neuer Felder (etwa von Feldern, die auf die Metadaten des betreffenden Objekts verweisen) verhindern. Die einzige Möglichkeit, ihre Metadaten ausfindig zu machen, besteht somit in einer Suche anhand des Identifikators des betreffenden Objekts. Wenn ein Metadaten-Deskriptor den Identifikator des beschriebenen Gegenstandes enthält, lässt sich dieser Identifikator erfolgreich als Suchbegriff zur Auffindung seines Metadatensatzes verwenden.

2) Überlegungen zur Umsetzung

Für jede Community stellt es eine *Herausforderung* dar, ein maschinenausführbares Metadatenmodell auszuwählen, das eine Ressource und ihre Metadaten explizit miteinander verknüpft.

Ein Beispiel für eine Technologie, die diese Verknüpfung ermöglicht, ist ein FAIR Data Point [20]. Ein FAIR Data Point basiert auf dem „Data Catalogue“-Modell (DCAT)⁸, das neben eindeutigen Identifikatoren für potenziell mehrschichtige Metadaten auch einen einheitlichen, vorhersehbaren und durchsuchbaren Pfad durch diese Deskriptorenschichten bis hin zum Datenobjekt selbst bietet.

3.1.4 Prinzip F4: (Meta)Daten werden in einer durchsuchbaren Ressource registriert oder indexiert

1) Interpretation

Prinzip F4 besagt, dass digitale Ressourcen in einer durchsuchbaren Ressource registriert oder indexiert werden müssen. Die durchsuchbare Ressource stellt die Infrastruktur bereit, mit deren Hilfe sich ein Metadatensatz (F1) unter Verwendung der Attribute der Metadaten (F2) oder des Identifikators des Datenobjekts selbst (F3) ausfindig machen lässt [21].

2) Überlegungen zur Umsetzung

Die derzeitigen Herausforderungen sind zahlreich, mit erheblichen Einschränkungen verbunden und liegen größtenteils außerhalb des Einflussbereichs durchschnittlicher Datenanbieter. Zunächst einmal existiert keine Einzelsuchquelle, die gegenwärtig alle möglichen Metadatenfelder in allen Fachgebieten indexiert. Ebenso mangelt es an einem einheitlichen Verfahren zur Durchführung von Suchanfragen, sodass

⁸ <https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/>

auf jedes Suchwerkzeug mit einer werkzeugspezifischen Software zugegriffen werden muss. Schließlich gestatten viele Suchmaschinen keine automatisierte Suche, was ihre Nutzung durch eine an den FAIR-Prinzipien ausgerichtete Software ausschließt. Verschiedene Initiativen versuchen derzeit, dieses Problem zumindest teilweise zu lösen, indem sie über indexierte Metadaten eine gut definierte, maschinenzugängliche Suchschnittstelle bereitstellen. Unseres Wissens nach indexiert derzeit allerdings keine dieser Initiativen alle möglichen Metadateneigenschaften. Ebenso wenig werden alle Fachgebiete/Communitys abgedeckt. Die Initiativen richten den Fokus vielmehr auf bestimmte Metadatenschemata wie schema.org und vernachlässigen andere etablierte Formate wie beispielsweise DCAT und/oder beschränken sich auf einzelne Communitys wie die Bereiche Biotechnologie, Astronomie, Recht oder Politik/Verwaltung. Die derzeitigen *Entscheidungen* bestehen darin, dass jede Community festlegt und öffentlich mitteilt, welche generische oder fachspezifische Suchmaschine für ihre eigenen Zwecke zu verwenden ist. Dabei sollten Metadaten bereitgestellt werden, die zumindest dem von der Suchmaschine der Wahl indexierten Standard folgen. Von Vorteil wäre zudem eine maschinenlesbare Schnittstellendefinition, die eine automatisierte Suche ohne menschlichen Eingriff ermöglicht.

Ein Beispiel für eine generische, durchsuchbare Ressource, die manuelle Suchvorgänge unterstützt, ist Google Dataset Search⁹. Dieses Suchwerkzeug weist jedoch einige der oben erwähnten Probleme auf. Insbesondere indexiert es lediglich einige Arten von Metadaten (schema.org). Zudem kann die Suche gemäß den Nutzungsbedingungen von Google nicht automatisiert werden, was eine Durchführung mit FAIR-Software unmöglich macht.

3.2 Prinzip A

3.2.1 *Prinzip A1: (Meta)Daten sind anhand ihres Identifikators über ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll abrufbar*

1) Interpretation

Ein vorrangiger Zweck der Identifizierung digitaler Ressourcen besteht darin, dass der Datensatz der betreffenden Ressource gleichzeitig mithilfe eines eindeutig definierten Mechanismus in einem bestimmten Format abgerufen werden kann. Abrufbarkeit ist somit ein Teilaspekt der im FAIR-Ansatz verankerten Zugänglichkeit. Dabei liegt die Betonung auf der „Möglichkeit“ der Abrufung. Es sollte also keine zusätzlichen Barrieren für den Abruf des Datensatzes durch einen Akteur geben, wenn das Zugangsprotokoll (A1.1) den Zugriff gestattet. Der Akteur kann eine hinter einer Firewall arbeitende Maschine sein, wenn diese das Zugriffsrecht erhalten hat. Ein vollständig mechanisierter Zugang setzt dabei voraus, dass der Identifikator (F1) einem global anerkannten Schema folgt, das an ein standardisiertes, übergeordnetes Kommunikationsprotokoll gebunden ist. In diesem Zusammenhang spielt das „standardisierte Kommunikationsprotokoll“ eine wichtige Rolle. Dessen Zweck besteht darin, einem Akteur einen nachvollziehbaren Weg für den Zugriff auf eine Ressource zu bieten, und zwar unabhängig davon, ob der Inhalt der Ressource uneingeschränkt zugänglich gemacht wird oder nicht.

Ein Beispiel für ein standardisiertes Zugangsprotokoll ist das Hypertext Transfer Protocol (HTTP¹⁰).

⁹ <https://toolbox.google.com/datasetsearch>.

¹⁰ <https://www.w3.org/Protocols/>.

Allerdings schließt FAIR nicht mechanisierte Zugangsprotokolle wie eine mündliche Anfrage an die Dateninhaber im Falle hochsensibler Daten nicht aus, sofern das Protokoll ausdrücklich und eindeutig definiert ist. Compliance-Bedingungen werden im Rahmen der Unterprinzipien A1.1 und A1.2 näher erläutert.

3.2.2 Unterprinzip A1.1: Das Protokoll ist offen, kostenlos und universell implementierbar

1) Interpretation

Das Protokoll (der Mechanismus), das den Zugriff auf eine digitale Ressource (z. B. deren Abfrage) ermöglicht, sollte keinerlei Engpass darstellen. Es beschreibt einen Zugangsprozess und steht somit in keinem direkten Zusammenhang zu Einschränkungen, die für die Nutzung der Ressource gelten. Die dem World Wide Web zugrunde liegenden Protokolle wie das HTTP stellen ein Musterbeispiel für ein offenes, kostenloses und universell implementierbares Protokoll dar. Diese Arten von Protokollen reduzieren die Kosten des Zugriffs auf digitale Ressourcen, da sie gut definiert und offen sind und die Entwicklung einer individuellen, standard-konformen Implementierung gestatten. Die Möglichkeit zur unentgeltlichen Nutzung gewährleistet auch denjenigen, die über knappe finanzielle Mittel verfügen, einen gleichberechtigten Zugriff auf die Ressource. Durch die universelle Implementierbarkeit ist sichergestellt, dass die Technologie allen zur Verfügung steht und nicht etwa einem bestimmten Land oder einer Sub-Community vorbehalten ist. Hierin kommen die Komponenten „gratis“ und „frei“ des Ausdrucks „kostenlos“ zur Geltung¹¹.

2) Überlegungen zur Umsetzung

Aktuelle *Herausforderungen* bestehen darin, nicht offene/kostenlose, beispielsweise nur nach persönlichem Kontakt nutzbare Zugangsprotokolle explizit und umfassend zu dokumentieren und diese Protokolle als eindeutig identifizierte Komponente der maschinenlesbaren Metadaten zur Verfügung zu stellen. Gegenwärtige *Entscheidungen* sehen so aus, dass Communitys offene, kostenlose und universell implementierbare standardisierte Kommunikationsprotokolle wählen.

Das am weitesten verbreitete Beispiel für ein konformes Protokoll ist das HTTP-Protokoll, das dem Großteil des Web-Verkehrs zugrunde liegt. Es verfügt über zusätzliche nützliche Merkmale wie die Möglichkeit, Metadaten in einem bevorzugten Format anzufragen und/oder zu prüfen, welche Formate zur Verfügung stehen. Zudem wird es von einem breiten Spektrum an Software und üblichen Programmiersprachen unterstützt.

3.2.3 Unterprinzip A1.2: Das Protokoll ermöglicht gegebenenfalls eine Authentifizierung und Autorisierung

1) Interpretation

Dieses Prinzip macht deutlich, dass FAIR nicht gleichbedeutend mit „open“ ist. Einige digitale Ressourcen wie Daten, die ethischen, rechtlichen oder vertraglich vereinbarten Zugangsbeschränkungen unterliegen, erfordern zusätzliche Maßnahmen, damit ein Zugriff möglich ist. Dadurch soll häufig sichergestellt werden, dass der Anfragende tatsächlich auch dieser Anfragende ist (Authentifizierung), dass sein Profil und sein

¹¹ <https://dash.harvard.edu/handle/1/4322580>.

Berechtigungsnachweis den Zugangsbedingungen der Ressource entsprechen (Autorisierung) und dass die geplante Nutzung den zulässigen Szenarien (z. B. eine ausschließlich nicht kommerzielle Nutzung) entspricht (siehe auch R1.1, wo es um Anforderungen der Bereitstellung einer genauen Dokumentation geht, wer die Daten zu welchen Zwecken nutzen darf). Auf der Ebene der technischen Implementierung ist ein zusätzliches Authentifizierungs- und Autorisierungsverfahren festzulegen, sofern ein solches Verfahren nicht bereits durch das Protokoll vorgegeben wird (siehe A1.1). Ein Anfragender kann ein Mensch oder eine Maschine sein. In letzterem Fall handelt es sich vermutlich um einen Proxy für eine Person oder eine Organisation, auf die das Authentifizierungs- und Autorisierungsprotokoll angewandt werden sollte. Dann muss die Maschine den entsprechenden Berechtigungsnachweis erbringen. Das Prinzip besagt, dass für eine dem FAIR-Ansatz entsprechende Ressource ein solches Protokoll erforderlich ist, wobei das Protokoll selbst nicht näher spezifiziert wird. In der Praxis kann ein Internet of FAIR Data and Services nicht ohne Implementierung einer Authentifizierungs- und Autorisierungsinfrastruktur (AAI, siehe auch [22]) funktionieren.

2) Überlegungen zur Umsetzung

Gegenwärtige *Entscheidungen* sehen so aus, dass Communitys Protokolle festlegen müssen, um den Zugriff von Akteuren auf (Meta)Daten zu regeln. Solche Protokolle sollten idealerweise so generisch wie möglich und so fachspezifisch wie nötig gestaltet sein. Es werden viele Versuche zur Harmonisierung von AAI-Ansätzen unternommen, auf die wir in diesem Artikel jedoch nicht eingehen wollen.

Auch hier ist das HTTP-Protokoll wieder das am weitesten verbreitete Beispiel für ein konformes Protokoll. Als weiteres Beispiel lässt sich das Life Science-AAI-Protokoll anführen. Brewster *et al.* [22] beschreiben eine frühe Umsetzung eines ontologie-basierten Ansatzes zur Bewältigung dieser Herausforderung.

3.2.4 Prinzip A2: Metadaten sollten auch dann noch zugänglich sein, wenn die Daten nicht mehr verfügbar sind

1) Interpretation

Es wird beständig darauf hingearbeitet, wichtige digitale Ressourcen auch in Zukunft verfügbar zu halten. Unter Umständen kann aus technischen Gründen (z. B. aufgrund einer festgelegten Lebensdauer mit begrenzten finanziellen Ressourcen oder weil gesetzliche Bestimmungen die Vernichtung sensibler Daten vorschreiben) oder aufgrund einer Störung nicht mehr auf Daten zugegriffen werden. Da andere diese Daten jedoch unter Umständen verwendet haben und darauf verweisen, benötigen Nutzende zumindest Zugriff auf qualitativ hochwertige Metadaten, die die Ressourcen hinreichend beschreiben, um deren Art und ihre Herkunft auch dann, wenn die betreffenden Daten nicht mehr verfügbar sind, ansatzweise zu verstehen. Dieses Prinzip basiert maßgeblich auf dem „zweiten Zweck“ von Prinzip F3 (der Metadatensatz enthält den Identifikator der Daten), da es für den Fall, dass der Datensatz nicht mehr vorhanden ist, zuverlässig möglich sein muss, seine historischen Metadaten ausfindig zu machen. In der Joint Declaration of Data Citation Principles [23] wird dieser Aspekt der Zugänglichkeit näher ausgeführt.

2) Überlegungen zur Umsetzung

Aktuelle Entscheidungen/Herausforderungen bestehen darin, dass Communitys Richtlinien für die

Dauerhaftigkeit von Metadaten, die nicht immer verfügbare Daten beschreiben, sowie maschinenausführbare Vorlagen für ein Dokument über solche Richtlinien und ein maschinenausführbares Schema zu deren Referenzierung festlegen/definieren.

Beispiele für frühe Versuche, dieses wesentliche Prinzip umzusetzen, stehen in engem Zusammenhang mit den Prinzipien der Kuratierung digitaler Daten¹² einschließlich des Konzepts eines FAIR-konformen Datenmanagementplans (DMP)¹³ [24]. Gegenwärtig werden viele weitere Versuche unternommen, um die langfristige Administration nachnutzbarer digitaler Ressourcen zu verbessern.

3.3 Prinzip I

3.3.1 *Prinzip I1: (Meta)Daten verwenden eine formale, zugängliche, gemeinsame und breit anwendbare Sprache zur Wissensdarstellung*

1) Interpretation

Nutzende wenden übermäßig viel Zeit dafür auf, die von ihnen benötigten digitalen Ressourcen zu verstehen und zu überlegen, wie sich diese Ressourcen in passender Weise miteinander kombinieren lassen. Dies ist meist darauf zurückzuführen, dass es an hinreichend eindeutigen Inhaltsdeskriptoren mangelt oder dass solche Deskriptoren für nicht maschineninterpretierbare Datenformate wie Tabellen oder „generische“ XML-Dateien überhaupt nicht existieren. Von einer Community definierte Datenaustauschformate funktionieren innerhalb des ursprünglichen Kontexts weniger Datenarten und einer relativ einheitlichen Community verhältnismäßig gut, während sie darüber hinaus weniger brauchbar sind. Dies macht Interoperabilität und Integration auch für Menschen zu einem kostspieligen, oftmals unmöglichen Unterfangen und bedeutet gleichzeitig, dass Maschinen digitale Ressourcen nicht ohne weiteres nutzen können, was ja das vorrangige Ziel des FAIR-Ansatzes darstellt. Wenn eine Maschine beispielsweise zwei Datensätze abfragt, die ein Feld mit der Bezeichnung „Temperatur“ enthalten, benötigt sie zusätzliche Informationen, um zwischen Wetterdaten in einer Datei und Körpertemperaturwerten in der anderen zu unterscheiden. Die Herbeiführung eines „gemeinsamen Verständnisses“ digitaler Ressourcen durch eine für Maschinen global verständliche „Sprache“ bildet das Ziel von Prinzip I1, wobei der Schwerpunkt auf „Wissen“ und „Wissensrepräsentation“ liegt. Dies ist von entscheidender Bedeutung, wenn organisations- und länderübergreifend viele unterschiedlich formatierte Ressourcen abgefragt oder miteinander kombiniert werden müssen, und stellt für interdisziplinäre Studien oder für Metaanalysen, bei denen sich auf ein und dasselbe Thema beziehende Ergebnisse unabhängiger Organisationen zusammengeführt werden, eine besondere Herausforderung dar. In diesem Zusammenhang besagt das Prinzip, dass Erzeugende digitaler Ressourcen eine Sprache (d. h. eine Form der Darstellung von Daten/Wissen) verwenden müssen, die über ein vorgegebenes Verfahren für eine mechanisierte Interpretation – eine maschinenlesbare „Grammatik“ – verfügt und beispielsweise Unterschiede oder relevante Beziehungen zwischen Entitäten in der Sprachstruktur selbst definiert. Hierdurch sind Maschinen in der Lage, Informationen zumindest mit einem grundlegenden „Verständnis“ ihres Inhalts zu verarbeiten. Dies ist ein Schritt in Richtung eines gemeinsamen Verständnisses digitaler Ressourcen durch Maschinen, was eine

¹² <http://www.dcc.ac.uk/>.

¹³ <http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans>.

Grundvoraussetzung für ein funktionsfähiges Internet of FAIR Data and Services darstellt. Für das Prinzip I1 kommen mehrere Technologien infrage.

2) Überlegungen zur Umsetzung

Communitys müssen eine verfügbare Technologie auswählen oder anderweitig entscheiden, wie sie mit einer Vielzahl von Darstellungen und Sprachen umgehen wollen. In jedem Fall müssen sie sicherstellen, dass alle in verschiedenen Ressourcen identischen Datenelemente von jedem Akteur (Mensch oder Computer) *exakt* gleich interpretiert werden und dass ressourcenübergreifende Zusammenhänge zwischen einzelnen Elementen von allen Akteuren eindeutig verstanden werden können [25]. Von zentraler Bedeutung ist hierbei, dass FAIR die Nachnutzbarkeit von Daten durch einen *generischen* Akteur anstelle eines Community-spezifischen Akteurs postuliert. Am einfachsten lässt sich dies bewerkstelligen, indem Wissen in den am häufigsten verwendeten Formaten bereitgestellt wird, wenngleich es dabei möglicherweise zu einer Duplikation von Informationen im speziellen Format der Community kommt.

Die am weitesten verbreitete Entscheidung zur Umsetzung dieses Prinzips ist derzeit das Resource Description Framework (RDF), mit dem das World Wide Web Consortium (W3C) eine Empfehlung dazu abgibt, wie sich Wissen im Internet in einem maschinenzugänglichen Format darstellen lässt¹⁴. Darüber hinaus kommen jedoch auch noch andere Ansätze in Frage, wenn diese etwa innerhalb einer bestimmten Community schon weithin angewandt werden. In einem solchen Fall wäre es für die Community hilfreich, zudem einen „Übersetzer“ zwischen ihrem bevorzugten Format und einem häufiger verwendeten Format wie RDF bereitzustellen.

3.3.2 Prinzip I2: (Meta)Daten verwenden den FAIR-Prinzipien entsprechende Vokabularien

1) Interpretation

Prinzip I2 verwendet den Begriff „Vokabulare“ für Methoden, die in einem bestimmten Fachgebiet existierende Begrifflichkeiten eindeutig darstellen. Die Verwendung gemeinsamer und formal strukturierter [I1] Begriffssätze ist ein wesentlicher Bestandteil von FAIR. Terminologiesysteme einschließlich nicht-hierarchischer „Vokabulare“, hierarchischer „Thesauri“ oder detaillierterer Wissensspezifikationen wie Datenmodelle und Ontologien spielen im Rahmen von Community-Standards eine wichtige Rolle. Allerdings müssen für Metadaten oder Daten verwendete Vokabulare für sich betrachtet auch auffindbar, zugänglich, interoperabel und nachnutzbar sein, damit Nutzende einschließlich Maschinen die Bedeutung der in den Metadaten verwendeten Begriffe umfassend verstehen können. Dieses Prinzip wurde als „zirkulär“ kritisiert. Wie wir bereits gesehen haben, genügt die bloße Verwendung eines „Labels“ wie „Temperatur“ jedoch nicht, damit eine Maschine verstehen kann, worin der Sinn dieses Labels besteht (Körpertemperatur? Schmelztemperatur?) und in welchem Kontext es sich in gleichberechtigter Weise ordnungsgemäß mit anderen ähnlich gekennzeichneten Daten verknüpfen lässt. Aus diesem Grund fordert das Prinzip I2, dass eine Maschine die in der Wissensrepräsentationssprache (Prinzip I1) verwendeten Begriffe hinreichend voneinander unterscheiden können muss, um „falsche Übereinstimmungen“ und „falsche Nichtübereinstimmungen“ zu erkennen.

¹⁴ <https://www.w3.org/RDF/>.

2) Überlegungen zur Umsetzung

Community-seitig ist man derzeit bestrebt, Terminologiesysteme und beispielsweise auch Maßeinheiten, Klassifizierungen und Beziehungsdefinitionen ebenfalls FAIR zu gestalten. Proprietäre, nicht allgemein zugängliche Thesauri sollten wann immer möglich vermieden werden, da Maschinen (und letzten Endes auch einzelne Länder, Regionen oder Communitys als Ganzes) möglicherweise keinen Zugriff auf ihre Definitionen haben. Somit können selbst Daten, die nach einer Authentifizierung gemäß A1.2 zugänglich sind, für einen Akteur nutzlos sein, wenn dieser nicht auf die in den Daten verwendeten Begriffsdefinitionen zugreifen kann.

In der „Web Ontology Language“ (OWL) definierte und über eine öffentlich zugängliche Registry (z. B. das BioPortal for life science ontologies¹⁵) geteilte Ontologien sind Beispiele für formal dargestellte, zugängliche, abgebildete und geteilte Wissensrepräsentationen in einer breit anwendbaren Sprache. Sie erfüllen zudem auch die Auffindbarkeitsanforderungen des FAIR-Ansatzes, da das BioPortal eine maschinenzugängliche Suchschnittstelle bereitstellt.

3.3.3 Prinzip 13: (Meta)Daten enthalten qualifizierte Verweise auf andere (Meta)Daten

1) Interpretation

Ein wichtiger Aspekt von FAIR besteht darin, dass Daten oder Metadaten generell nicht in einem Silo existieren. Vielmehr ist das eine Ressource darstellende Wissen mit dem Wissen anderer Ressourcen zu verbinden, damit ein aussagekräftig verknüpftes Netzwerk aus Daten und Diensten entstehen kann. Ein „qualifizierter Verweis“ ist eine Referenz auf eine andere Ressource (d. h. auf den dauerhaften Identifikator dieser Ressource), bei der auch die Art der Beziehung deutlich gemacht wird. Wenn beispielsweise mehrere Versionen von Metadatensätzen verfügbar sind, ist es unter Umständen hilfreich, Links zu früheren oder späteren Versionen bereitzustellen und diese explizit als „Vorgängerversion“ oder „Nachfolgeversion“ zu kennzeichnen. Dabei sollte vorzugsweise eine geeignete Community-Standardbeziehung verwendet werden, die sich an den FAIR-Prinzipien orientiert. Im Falle von Daten sei das Beispiel eines Datensatzes über die Bevölkerung von Städten auf der ganzen Welt angeführt. Um im Hinblick auf Prinzip 13 FAIR zu sein, könnten die Daten etwa Links zu einer Ressource mit stadtbezogenen Daten (z. B. Wikidata¹⁶ [26]) oder geografischen bzw. raumbezogenen Daten oder zu von der betreffenden Stadt erstellten anderen fachbezogenen Ressourcen enthalten, sofern es sich dabei um ordnungsgemäß qualifizierte Referenzen mit aussagekräftigen, eindeutig interpretierbaren Beziehungen handelt. Zudem ist zu beachten, dass unterschiedliche Metadatensätze (Container), die als digitale Ressourcen selbst den FAIR-Prinzipien entsprechen, auf ein und dasselbe „Zielobjekt“ (etwa auf einen Datensatz oder einen Prozess) verweisen können. Man denke etwa an intrinsische Metadaten („was ist das“) und Informationen zu deren Entstehung (Provenienz-Metadaten) oder an „sekundäre Metadaten“, die beispielsweise von Wiederverwendern einer bestimmten digitalen Ressource zu einem späteren Zeitpunkt separat erstellt wurden. Hierbei könnte es sich durchweg um Metadaten-Container handeln, die dieselbe digitale Ressource aus verschiedenen Perspektiven beschreiben. Somit umfasst dieses Prinzip auch die bewährte Verfahrensweise, eindeutig zwischen Metadaten (Datensätze/Container) und den von ihnen beschriebenen Ressourcen zu unterscheiden.

¹⁵ <https://bioportal.bioontology.org/>.

¹⁶ <http://wikidata.org/>.

2) Überlegungen zur Umsetzung

Die hier vorgestellten Überlegungen und Entscheidungen basieren auf der gleichen Überlegung wie die Entscheidungen zu Prinzip I2. Es existieren Vokabulare (oftmals ehemalige Ontologien) für Begrifflichkeiten und für Beziehungen. Dabei sollte eine geeignete Beziehung entweder aus einem vorgegebenen Vokabular ausgewählt oder anhand der FAIR-Prinzipien „geprägt“ und ordnungsgemäß veröffentlicht werden.

Beispielhaft sei erwähnt, dass mehrere „höhere Ontologien“ wie die SemanticScience Integrated Ontology¹⁷ über ein breites Spektrum an präzise definierten Beziehungen verfügen, die in der bestehenden Form angewandt werden können oder sich als Ausgangspunkt für eine neu geprägte, spezifischere Beziehung eignen. Der Vorteil der „Anlehnung“ an übergeordnete Beziehungen besteht darin, dass Akteure, die diese Konzepte verstehen, zumindest eine grundlegende Interpretation der Zielsetzung der innerhalb der Community neu geprägten Beziehung herleiten können. Dadurch wird die Interoperabilität verbessert.

3.4 Prinzip R

3.4.1 *Prinzip R1: (Meta)Daten werden mit einer Vielzahl genauer und relevanter Attribute umfassend beschrieben*

1) Interpretation

Auf den ersten Blick ist das Prinzip R1 dem Prinzip F2 sehr ähnlich. Tatsächlich liegt dem Prinzip F2 jedoch der Gedanke zu Grunde, eine effiziente, attribut-basierte Suche und Abfrage (Auffindbarkeit) zu ermöglichen, während R1 Maschinen und Menschen in die Lage versetzen soll, zu prüfen, ob die gefundene Ressource in Anbetracht einer konkreten Aufgabe für eine Nachnutzung infrage kommt. So sind beispielsweise nicht alle Genexpressionsdaten zu einem bestimmten Ort für eine Studie über die Auswirkungen von Hitzestress relevant. Während die erste Suche des Akteurs (Prinzip F2) nach Expressionsdaten zu einem bestimmten Gen ungeeignete Daten ausfindig machen kann, geht es uns hier um die Fähigkeit, die gefundenen Daten auf ihre Zweckmäßigkeit hin zu bewerten. Dies unterstreicht, dass Provider nicht nur übergeordnete Metadatenaspekte berücksichtigen dürfen, die eine generische Suche unterstützen. Wichtig sind vielmehr auch detaillierte Metadaten mit einer Fülle an zusätzlichen „operativen“ Instruktionen für die Nachnutzung. In diesem Kontext kann ein breites Spektrum an Faktoren erforderlich sein, um zu prüfen, ob sich eine Ressource für die Einbeziehung in eine Analyse eignet, und wie sie sich angemessen verarbeiten lässt.

Der Begriff „Vielzahl“ wird verwendet, um darauf hinzuweisen, dass die Autor*innen von Metadaten so großzügig wie möglich sein sollten, ohne Vorannahmen über potentielle Nutzende zu treffen, und deshalb so viele Metadaten wie möglich zur Verfügung stellen sollten, um die größte Vielfalt an Anwendungsszenarien und Nutzerbedarfen zu unterstützen. Die Unterprinzipien R1.1, R1.2 und R1.3 definieren einige wichtige Arten von Attributen, die R1 unterstützen.

¹⁷ <https://bioportal.bioontology.org/ontologies/SIO>.

3.4.2 Unterprinzip R1.1: (Meta)Daten werden mit einer klaren und zugänglichen Datennutzungslizenz freigegeben

1) Interpretation

Digitale Ressourcen und ihre Metadaten müssen ausnahmslos immer mit einer Lizenz versehen sein, aus der hervorgeht, unter welchen Bedingungen die Ressource verwendet werden kann. Dies gilt auch im Falle einer „bedingungslosen“ Verwendung. Ressourcen können grundsätzlich *nicht rechtmäßig verwendet werden*, wenn solche Hinweise fehlen. Zudem sei erwähnt, dass eine Lizenz, die für einen Akteur nicht auffindbar ist, de facto einer nicht vorhandenen Lizenz gleichkommt. Darüber hinaus kann die Lizenz für eine Datenressource von der Lizenz für die Metadaten, die die Ressource beschreiben, abweichen, was Auswirkungen auf die Indexierung bzw. die Auffindbarkeit der Metadaten hat. Lizenzen vermitteln der Öffentlichkeit explizite Informationen und sind mit Nutzungsbedingungen oder Computerprotokollen zur digitalen Unterstützung von Vorgängen wie intelligenten Verträgen (Smart Contracts) vergleichbar. Das Fehlen einer Lizenz bedeutet also nicht „offen“, sondern schafft vielmehr eine rechtliche Ungewissheit, die von einer Nachnutzung der Daten abhält und diese in vielen Fällen auch rechtlich verhindert. Schließlich kann die Kombination von Ressourcen mit restriktiven Lizenzbedingungen nachteilige Folgen haben und einer Verwendung der kombinierten Ressourcen letztendlich im Wege stehen. Zur Erleichterung der Nachnutzbarkeit sollte eine Lizenz so offen wie möglich gehalten sein.

2) Überlegungen zur Umsetzung

Eine gegenwärtige *Herausforderung* besteht darin, dass es derzeit keine hinreichend definierte Beziehung gibt, mit der sich eine Lizenz für die beschriebenen Daten von einer Lizenz für den Metadatensatz selbst unterscheiden lässt. Dies kann zu Unklarheiten bei der Interpretation einer in den Metadaten referenzierten Lizenz führen. Gegenwärtige *Entscheidungen* sehen so aus, dass Communitys unter Berücksichtigung ihrer eigenen Zwecke Nutzungslizenzen oder Lizenzbedingungen für nachnutzbare digitale Ressourcen und deren Metadaten festlegen, aber auch eine breitere Wiederverwendung als ursprünglich vorgesehen oder beabsichtigt in Betracht ziehen.

Es gibt gute Gründe für eine CCO-Datenlizenz¹⁸. Diese Überlegungen sollten zusammen mit allen anderen Aspekten geprüft werden, wenn sich eine Community für eine bestimmte Lizenz entscheidet. Entscheidend ist jedoch in jedem Fall, dass eine Lizenz ausgewählt wird. Anschließend sollte die Community sicherstellen, dass der Metadatensatz einen qualifizierten Link zu dieser Lizenz enthält.

3.4.3 Unterprinzip R1.2: (Meta)Daten sind mit detaillierten Herkunftsangaben verbunden

1) Interpretation

Detaillierte Provenienz-Informationen beinhalten Angaben dazu, wie, warum, von wem und unter welchen Bedingungen die Ressource erstellt wurde, welche Ausgangsdaten oder welche Quellressource und welche finanziellen Mittel/Ressourcen zum Einsatz kamen, wer der Eigentümer der Daten ist, wer als Referenz erwähnt werden sollte und welche Filter oder Bereinigungsverfahren nach der Erstellung angewandt wurden. Anhand dieser Informationen können Menschen und Maschinen prüfen, ob eine Ressource ihren Kriterien für die geplante Nachnutzung entspricht und inwieweit hierfür eine Datenbearbeitung erforderlich ist.

¹⁸ <http://sulab.org/2016/08/open-data-should-mean-cc0/>.

2) Überlegungen zur Umsetzung

Aktuelle *Entscheidungen* sehen so aus, dass Communitys für eigene Zwecke einen Satz von Metadatenbeschreibungen festlegen, um die Informationen zur Provenienz zu optimieren und die Nachnutzbarkeit einer Ressource für Maschinen und Menschen soweit wie möglich zu verbessern. Diese Entscheidungen und, wie zuvor erwähnt, die Ausführlichkeit der Provenienz-Informationen zu digitalen Ressourcen haben einen großen Einfluss auf die tatsächliche Nachnutzung. Daher entsprechen die Überlegungen zur Implementierung dieses Prinzips grundsätzlich den Überlegungen zu Prinzip F2, wobei der Fokus in diesem Fall jedoch stärker auf der Eignung für die Nachnutzung als auf der Auffindbarkeit *per se* liegt.

Provenienz-Beschreibungen lassen sich beispielsweise mithilfe von community-spezifischen Vorlagen nach dem PROV-Template-Ansatz¹⁹ implementieren. Solche Vorlagen bieten die Möglichkeit, die Struktur der geplanten Sammlung von Provenienz-Informationen anhand von Variablen festzulegen. Anschließend werden die Variablen mit geeigneten Daten aus vorhandenen Prozessergebnissen instanziiert. Die Vorlagen reduzieren für die Mitglieder der Community zudem den Aufwand, die hochstrukturierte PROV-Ontologie und die sich aus deren Verwendung ergebenden genau definierten Datenstrukturen umfassend zu verstehen. PROV sollte also nicht als einfaches Vokabular behandelt werden, aus dem sich Begriffe auswählen lassen, sondern vielmehr als ein Modell, das einschränkt, wie diese Begriffe im Verhältnis zueinander zu verwenden sind. Derzeit wird eine Reihe neuer Tools entwickelt, um die Gestaltung von den FAIR-Prinzipien entsprechenden Metadaten zu vereinfachen. Beispiele hierfür sind unter anderem CEDAR²⁰, CASTOR²¹ und die Wissensmodelle des Data Stewardship Wizard²² [24].

3.4.4 Unterprinzip R1.3: (Meta)Daten entsprechen domänenrelevanten Community-Standards

1) Interpretation

Wenn Community-Standards oder bewährte Verfahren für die Archivierung und Weitergabe von Daten existieren, empfiehlt es sich, diese auch anzuwenden. Mehrere fachspezifische Communitys haben *Mindestinformationsstandards* entwickelt. Diese geben in der Regel vor, welcher Mindestsatz an Metadatenelementen erforderlich ist, um die Qualität der Datenbeschaffung und -verarbeitung zu bewerten und die Reproduzierbarkeit zu erhöhen. Solche Standards sind ein guter Anfang, wobei eine echte (interdisziplinäre) Nachnutzbarkeit in der Regel jedoch detailliertere Metadaten erforderlich macht. Eine Liste derartiger Standards findet sich auf der FAIRsharing-Website²³.

2) Überlegungen zur Umsetzung

Gegenwärtige *Entscheidungen* sehen so aus, dass eine Community überlegt, welche Praktiken für Daten und Metadaten anzuwenden sind. Dabei wird den jeweiligen Anforderungen an eine fachgebietsübergreifende Interoperabilität umfassend Rechnung getragen. Anschließend müssen sich die Communitys der *Herausforderung*

¹⁹ <https://provenance.ecs.soton.ac.uk/prov-template/>.

²⁰ <https://more.metadatascenter.org/tools-training/outreach/cedar-template-model>.

²¹ <https://www.castoredc.com/for-researchers/>.

²² <https://ds-wizard.org>.

²³ <https://fairsharing.org/standards/> / <https://doi.org/10.1038/s41587-019-0080-8>.

stellen, zu entscheiden, welche Metadatenelemente ungeachtet einer möglichen Duplikation von Metadaten im Rahmen ihrer „Boutique“-Standards mithilfe eines globaleren Standards (Prinzipien F2 und R1.2) zusätzlich dargestellt werden sollten, damit diese Daten für eine Suche und Interpretation durch generischere Dritt-Akteure verwendet werden können.

Ein Beispiel für einen Mindestinformationsstandard ist der MIAME-Standard [27]. Über die vorgegebenen Spezifikationen hinaus wurden zudem verschiedene Metadatenprofile wie DCAT-Profile definiert.

4. DISKUSSION

Die übergeordneten Grundprinzipien Auffindbarkeit, Zugänglichkeit (unter genau festgelegten Bedingungen) und Interoperabilität (auch über frühere Datensilos hinweg), die zusammen das letztendliche Ziel einer vertrauensvollen, effizienten und nachhaltigen Nachnutzung von Forschungsressourcen unterstützen, werden weithin anerkannt. Wie die in diesem Artikel genannten Beispiele jedoch bereits zeigen, gestaltet sich die Interpretation der zu ihrer Umsetzung formulierten Leitprinzipien alles andere als einfach. Für einige Implementierungsüberlegungen sind bereits Lösungen vorhanden, sodass Communitys *entscheiden* können, diese Ansätze wiederzuverwenden. Solche Lösungen müssen natürlich selbst FAIR sein, damit Menschen (und Maschinen) überhaupt von ihnen wissen und sie für ihre eigenen Implementierungen übernehmen können. In einigen Fällen wurde die Umsetzung einer Komponente des Internet of FAIR Data and Services zuvor jedoch nicht in einem konkreten Kontext in Angriff genommen, während in anderen Kontexten entwickelte Lösungen möglicherweise nicht (vollständig) ausreichen. In diesem Fall steht eine Community of Practice vor einer *Implementierungsherausforderung*. Um diesen Unterschied zu verdeutlichen, haben wir zwischen zwei FAIR-Implementierungsüberlegungen – *Entscheidungen* und *Herausforderungen* – unterschieden und dabei versucht, uns aus zwei Perspektiven erneut mit den Leitprinzipien zu befassen. Dies erfolgte in Form einer kurzen Interpretation und einer anschließenden Erläuterung von Entscheidungen und Herausforderungen einiger Umsetzungspioniere. Auf Basis der Zitationshistorie des ursprünglichen Artikels lässt sich annehmen, dass weltweit deutlich mehr als 1 000 Gruppen Anstrengungen unternommen haben, um konkrete Implementierungsentscheidungen und Umsetzungsmaßnahmen zu treffen²⁴. Interoperabilität (die wohl herausforderndste Komponente des FAIR-Ansatzes) hängt natürlich in hohem Maße von einer Angleichung verschiedener Lösungen und Standards ab, doch wie die Geschichte gezeigt hat, ist die Top-Down-Formulierung und Umsetzung von Standards außerordentlich mühselig und in vielen Fällen auch hinderlich und nicht wünschenswert. Daher gilt unser Lob Communitys und Konsortien wie dem Europäischen Strategieforum für Forschungsinfrastrukturen (ESFRI) oder der Innovative Medicines Initiative, aber auch internationalen Organisationen wie RDA, CODATA and GO FAIR, die sich mit Bedacht um Konvergenz auf der Basis von community-spezifischen Best Practices bemühen. Niemand hat jemals behauptet, FAIR sei einfach, aber wir müssen die Mühen, unsere Ressourcen FAIR zu gestalten, auf uns nehmen, um gemeinsam für eine bessere Wissenschaft zu sorgen. Jeder profitiert davon, wenn es Communitys so einfach wie möglich gemacht wird, in ihrem Fachgebiet auf eine optimal erreichbare FAIRness hinzuarbeiten. Dies beinhaltet natürlich in jedem Fall, dass Lösungen anderer übernommen werden, wann immer sich die Möglichkeit dazu bietet. Initiativen wie FAIRsharing [18]

²⁴ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels hatte der ursprüngliche Artikel [1] in Google Scholar rund 1 600 Zitate.

[19] sind Beispiele für Versuche, Stakeholder-Communitys beim Austausch und bei der Nachnutzung von FAIR-Lösungen zu unterstützen. Letzten Endes dürfte es zu Konvergenz kommen, wenn verschiedene Communitys untereinander FAIR-Implementierungsentscheidungen vereinbaren [4]. Die Frage bleibt nur: Konvergenz wohin? Das letztendliche Ziel des FAIR-Ansatzes, nämlich eine optimale Nachnutzung, lässt sich mit diesem Prozess nur dann erreichen, wenn wir uns zumindest auf die Zielsetzung der Prinzipien, denen wir zu folgen versuchen, einigen. Im nächsten Schritt muss Konvergenz dann technisch realisiert werden, etwa durch eine community-gesteuerte Plattform wie die GO FAIR Convergence Matrix [15].

Entscheidungen und Herausforderungen haben isoliert betrachtet keinen Einfluss auf Konvergenz, weshalb es entscheidend darauf ankommt, dass alle Communitys an einem Strang ziehen. Allerdings ist der Begriff *Community* mit einer gewissen Unschärfe behaftet. Es gibt viele implementierungsorientierte Communitys wie wissenschaftliche Verbände, Forschungsinfrastrukturen oder globale ‚communities of practice‘. Diese sollten in die Lage versetzt werden, auf optimale Art und Weise gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Implementierungsentscheidungen kleinerer selbstidentifizierter ‚communities of practice‘ könnten letzten Endes von größeren Organisationen übernommen und einbezogen werden. Gezielte Compliance-Anreize wie etwa die Erteilung von FAIR-Zertifizierungen oder die Vorgabe von Finanzierungsanforderungen etwa durch Gesundheitsministerien oder Finanzierungsagenturen könnten sich als starke Triebfeder für Konvergenz erweisen. Dieser Prozess muss jedoch gesteuert werden und ist nicht immer spontan. Ursächlich hierfür ist weniger ein community-seitiges Desinteresse an Konvergenz und Interoperabilität, sondern die Tatsache, dass Communitys „zu sehr mit ihren eigenen Angelegenheiten beschäftigt“ sind. Es bedarf einer internationalen Koordinierung und einer Plattform, die genau auf diesen Konvergenzprozess zugeschnitten ist.

In der tatsächlichen Praxis sollten Implementierungsentscheidungen und -herausforderungen FAIR-bewussten Datenadministratoren (Data Stewards) mitgeteilt und vorrangig von diesen umgesetzt werden. Die Entscheidungen der Data Stewards, die ihren Arbeitsplatz letztendlich in Instituten oder Projekten an der Seite der Erstellenden von Daten und Metadaten haben, sollten ein Hauptbestandteil der Datenadministrationspläne von Forschern sein [24]. *Mit anderen Worten: Konvergenz wird nur dann erreicht, wenn Data Stewards sich gemeinsam zur Angleichung entscheiden.*

Wir hoffen, dass die in diesem Artikel vorgestellten Interpretationen der FAIR-Leitprinzipien und die beispielhaften Implementierungsentscheidungen und -herausforderungen Entwickler dazu anregen werden, sich für die FAIR-Implementierung unterstützende Infrastrukturen, Softwareprogramme und Dienste einzusetzen. Communitys müssen ihren eigenen Fokus finden und den FAIRifizierungsprozess in Richtung des gemeinsamen Ziels eines ‚Internet of FAIR Data and Services‘ lenken

DANKSAGUNGEN

Die Arbeit von A. Jacobsen, C. Evelo, M. Thompson, R. Cornet, R. Kaliyaperuma und M. Roos wird unter der EJP RD COFUND-EJP-Nr. 825575 mit Finanzmitteln aus dem EU-Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon 2020 unterstützt. Die Arbeit von A. Jacobsen, C. Evelo, C. Goble, M. Thompson, N. Juty, R. Hooft, M. Roos, S-A. Sansone, P. McQuilton, P. Rocca-Serra und D. Batista wird mit Mitteln aus der H2020-Finanzhilfvereinbarung ELIXIR EXCELERATE mit der Nummer 676559

unterstützt. R. Hoofstede erhielt zusätzliche Finanzhilfen von NL NWO NRGWI.obrug.2018.009. N. Juty und C. Goble wurden durch CORBEL (H2020-Finanzhilfvereinbarung 654248) unterstützt. N. Juty, C. Goble, S-A. Sansone, P. McQuilton, P. Rocca-Serra und D. Batista wurden durch FAIRplus (IMI-Finanzhilfvereinbarung 802750) unterstützt. N. Juty, C. Goble, M. Thompson, M. Roos, S-A. Sansone, P. McQuilton, P. Rocca-Serra und D. Batista wurden über EOSClife H2020-EU (Finanzhilfvereinbarung 824087) unterstützt. C. Goble wurde über DMMCore (BBSRC BB/M013189/) finanziell unterstützt. M. Thompson und M. Roos erhielten finanzielle Unterstützung von NWO (VWData 400.17.605). S-A. Sansone, P. McQuilton, P. Rocca-Serra und D. Batista wurden durch Finanzhilfen unterstützt, die S-A. Sansone von den UK BBSRC and Research Councils (BB/L024101/1; BB/L005069/1), von der Europäischen Union (H2020-EU 634107; H2020-EU 654241, IMI (IMPRiND 116060), vom Data Common Fund der NIH und vom Wellcome Trust (ISA-InterMine 212930/Z/18/Z; FAIRsharing 208381/A/17/Z) erhalten hat. Die Arbeit von A. Waagmeester wurde durch die Finanzhilfe Nr. GM089820 der National Institutes of Health unterstützt. M. Kersloot erhielt finanzielle Unterstützung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (KVV-00163). Die Arbeit von N. Meyers wurde von der National Science Foundation (OAC 1839030) finanziell unterstützt. Die Arbeit von M. D. Wilkinson wird von Isaac Peral/Marie Curie unter Beteiligung der Universidad Politécnica de Madrid und des Ministerio de Economía y Competitividad (Finanzhilfe Nr. TIN2014-55993-RM) finanziell unterstützt. Die Arbeit von B. Magagna, E. Schultes, L. da Silva Santos und K. Jeffery wird im Rahmen des EU-Programms H2020 durch die Finanzhilfvereinbarung Nr. 824068 unterstützt. Die Arbeit von B. Magagna, E. Schultes und L. da Silva Santos wird durch die GO FAIR ISCO-Finanzhilfe des niederländischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur unterstützt. Die Arbeit von G. Guizzardi wird durch das OCEAN-Projekt (FUB) unterstützt. M. Courtot erhielt finanzielle Unterstützung durch das Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking unter der Finanzhilfvereinbarung Nr. 802750. R. Cornet erhielt zusätzliche Unterstützung durch FAIR4Health (H2020-EU-Finanzhilfvereinbarung Nr. 824666). K. Jeffery erhielt finanzielle Unterstützung durch die EPOS-IP H2020-EU-Vereinbarung Nr. 676564 und die ENVRIplus H2020-EU-Vereinbarung Nr. 654182.

ÜBERSETZUNG

Diese Übersetzung entstand im Auftrag des Verbundprojektes EcoDM.

DOI: [10.5281/zenodo.6255623](https://doi.org/10.5281/zenodo.6255623)

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Förderkennzeichen 16DWWQP

Übersetzungsfirma

Dialecta
Grünberger Str. 26
10245 Berlin

Lektorat und Redaktion

Laura Rothfritz
Christine Burkart
Jasper Bothe

LITERATURVERZEICHNIS

- [1] M.D. Wilkinson, M. Dumontier, I.J. Aalbersberg, G. Appleton, M. Axton, A. Baak, ... & B. Mons. The FAIR guiding principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data* 3(2016), Article No.160018. doi: 10.1038/sdata.2016.18.
- [2] P. Ayris, J.-Y. Berthou, R. Bruce, S. Lindstaedt, A. Monreale, B. Mons, ... & R. Wilkinson. Realising the European Open Science Cloud (2016). doi: 10.2777/940154.
- [3] P. Budroni, J. Claude-Burgelman & M. Schoupe. Architectures of knowledge: The European open science cloud. *ABI Technik* 39(2)(2019), 130–141. doi: 10.1515/abitech-2019-2006.
- [4] P. Wittenburg & G. Strawn. Common patterns in revolutionary infrastructures and data (February 2018). doi: 10.23728/b2share.4e8ac36c0dd343da81fd9e83e72805a0.
- [5] B. Mons, C. Neylon, J. Velterop, M. Dumontier, L.O. Bonino da Silva Santos & M.D. Wilkinson. B. Cloudy, increasingly FAIR; revisiting the FAIR Data guiding principles for the European Open Science Cloud. *Information Services & Use* 37(2017), 49–56. doi: 10.3233/ISU-170824.
- [6] M. Haendel, A. Su, J. McMurry, C.G. Chute, C. Mungall, B. Good, ... & T. Conlin. FAIR-TLC: Metrics to assess value of biomedical digital repositories: Response to RFI NOT-OD-16-133. Zenodo (2016). doi: 10.5281/ZENODO.203295.
- [7] M. van Reisen, M. Stokmans, M. Basajja, A. Ong'ayo, C. Kirkpatrick & B. Mons. Towards the tipping point of FAIR implementation. *Data Intelligence* 2(2020), 264–275. doi: 10.1162/dint_a_00049.
- [8] M. Van Reisen, M. Stokmans, M. Mawere, M. Basajja, A. O. Ong'ayo, P. Nakazibwe, C. Kirkpatrick & K. Chindoza. FAIR Practices in Africa. *Data Intelligence* 2(2020), 246–256. doi: 10.1162/dint_a_00047.
- [9] M.D. Wilkinson, S.-A. Sansone, E. Schultes, P. Doorn, L.O. Bonino Da Silva Santos & M. Dumontier. Comment: A design framework and exemplar metrics for FAIRness. *Scientific Data* 5(2018), 1–4. doi: 10.1038/sdata.2018.118.
- [10] M.D. Wilkinson. Evaluating FAIR maturity through a scalable, automated, community-governed framework. bioRxiv, 2019. doi: 10.1101/649202.
- [11] K.K. Hansen, M. Buss & L.S. Haahr. A FAIRy tale. Zenodo (2018). doi: 10.5281/zenodo.2248200.
- [12] C. Erdmann, N. Simons, R. Otsuji, S. Labou, R. Johnson, G. Castela, ... & T. Dennis. Top 10 FAIR data & software things. Zenodo (2019). doi: 10.5281/zenodo.2555498.
- [13] European Commission. Turning Fair into reality (2018). doi: 10.2777/1524.
- [14] A. Jacobsen, R. Kaliyaperumal, L.O. Bonino da Silva Santos, B. Mons, E. Schultes, M. Roos & M. Thompson. A generic workflow for the data FAIRification process. *Data Intelligence* 2(2020), 56–65. doi: 10.1162/dint_a_00028.
- [15] H.P. Sustkova, K.M. Hettne, P. Wittenburg, A. Jacobsen, T. Kuhn, R. Pergl, ... & E. Schultes. FAIR convergence matrix: Optimizing the reuse of existing FAIR-related resources. *Data Intelligence* 2(2020), 158–170. doi: 10.1162/dint_a_00038.
- [16] J.A. McMurry, N. Juty, N. Blomberg, T. Burdett, T. Conlin, N. Conte, ... H. Parkinson. Identifiers for the 21st century: How to design, provision, and reuse persistent identifiers to maximize utility and impact of life

- science data. *PLoS Biology* 15(6)(2017), e2001414. doi: 10.1371/journal.pbio.2001414.
- [17] N. Juty, S.M. Wimalaratne, S. Soiland-Reyes, J. Kunze, C.A. Goble & T. Clark. Unique, persistent, resolvable: Identifiers as the foundation of FAIR. *Data Intelligence* 2(2020), 30–39. doi: 10.1162/dint_a_00025.
- [18] S.-A. Sansone. FAIRsharing as a community approach to standards, repositories and policies. *Nature Biotechnology* 37(4)(2019), 358–367. doi: 10.1038/s41587-019-0080-8.
- [19] P. McQuilton, D. Batista, O. Beyan, R. Granell, S. Coles, M. Izzo, ... & S.-A. Sansone. Helping the consumers and producers of standards, repositories and policies to enable FAIR data. *Data Intelligence* 2(2020), 151–157. doi: 10.1162/dint_a_00037.
- [20] M. Thompson, K. Burger, R. Kaliyaperumal, M. Roos & L.O. Bonino da Silva Santos. Making FAIR easy with FAIR tools: From creolization to convergence. *Data Intelligence* 2(2020), 87–95. doi: 10.1162/dint_a_00031.
- [21] T. Weigel, U. Schwardmann, J. Klump, S. Bendoukha & R. Quick. Making data and workflows findable for machines. *Data Intelligence* 2(2020), 40–46. doi: 10.1162/dint_a_00026.
- [22] C. Brewster, B. Nouwt, S. Raaijmakers & J. Verhoosel. Ontology-based access control for FAIR data. *Data Intelligence* 2(2020), 66–77. doi: 10.1162/dint_a_00029.
- [23] M. Martone. Data citation synthesis group: Joint Declaration of Data Citation Principles. San Diego CA FORCE11, no. principle 6, 2014. doi: 10.25490/a97f-egy.
- [24] S. Jones, R. Pergl, R. Hooft, T. Miksa, R. Samors, J. Ungvari, R.I. Davis & T. Lee. Data management planning: How requirements and solutions are beginning to converge. *Data Intelligence* 2(2020), 208–219. doi: 10.1162/dint_a_00043.
- [25] G. Guizzardi. Ontology, ontologies and the “i” of FAIR. *Data Intelligence* 2(2020), 181–191. doi: 10.1162/dint_a_00040.
- [26] D. Vrandečić. Wikidata: A new platform for collaborative data collection. In: *Proceedings of the 21st International Conference on World Wide Web, 2012*, pp. 1063–1064. doi: 10.1145/2187980.2188242.
- [27] A. Brazma, P. Hingamp, J. Quackenbush, G. Sherlock, P. Spellman, C. Stoeckert, ... & M. Vingron. Minimum information about a microarray experiment (MIAME)-toward standards for microarray data. *Nature Genetics* 29(4)(2001), 365–371. doi: 10.1038/ng1201-365.